

Factores de riesgo para desarrollar diabetes en adultos postcovid-19

José Antonio-Escalante-Casimiro, Jessica Lozada Hernández

Unidad de Medicina Familiar No. 77, Instituto Mexicano del Seguro Social. San Agustín Ecatepec, Estado de México, México

Resumen

OBJETIVO: Identificar los factores de riesgo para desarrollar diabetes en adultos postCOVID-19 de la Unidad de Medicina Familiar No 77. **MÉTODOS:** Estudio observacional, analítico, transversal, retrolectivo, mediante revisión de expedientes clínicos electrónicos. Excluyendo personas con diabetes sin prueba COVID-19 positiva, con trastornos metabólicos, endocrinos y autoinmunes, así como tratamiento con esteroides. Se realizó cálculo de la muestra mediante la fórmula de Peduzzi; para valorar el estado nutricional se empleó la fórmula de índice de masa corporal. Las variables cualitativas se expresaron en frecuencias y porcentajes, para las variables cuantitativas continuas se realizó mediana y se presentó en tabla. Para analizar la asociación entre las variables independientes y dependientes se utilizó razón de momios, con un intervalo de confianza del 95%. El estudio fue sometido a evaluación ante el comité local de ética e investigación con número de aprobación: R-2024-1401-036. **RESULTADOS:** Se incluyeron 100 participantes, la edad presentó una mediana de 39 años. El sexo predominante fue el femenino. Se identificó mayor riesgo de desarrollar diabetes posterior a COVID-19, con un OR de 1.79 IC 95%, $p < 0,02$. El riesgo se incrementó en comparación con los no expuestos. Se observaron asociaciones positivas entre el desarrollo de diabetes post-COVID-19 y los siguientes factores de riesgo: sedentarismo, secuelas, hipertensión arterial, dislipidemia, tabaquismo, sexo masculino. **CONCLUSIONES:** El COVID-19 aumenta el riesgo de desarrollar diabetes en personas con factores ya mencionados. Identificarlos permite implementar medidas preventivas, brindar asesoría y prevenir complicaciones.

Abstract

OBJECTIVE: Objective: To identify the risk factors for developing diabetes in post-COVID-19 adults from the Family Medicine Unit No. 77. **METHODS:** Observational, analytical, cross-sectional, retrospective study through a review of electronic medical records. Excluding people with diabetes without a positive COVID-19 test, with metabolic, endocrine, and autoimmune disorders, as well as those on steroid treatment. Sample size was calculated using the Peduzzi formula; to assess nutritional status, the body mass index formula was employed. Qualitative variables were expressed in frequencies and percentages, while median was calculated for continuous quantitative variables and presented in a table. To analyze the association between independent and dependent variables, odds ratios were used, with a 95% confidence interval. The study was submitted for evaluation to the local ethics and research committee, approval number: R-2024-1401-036. **RESULTS:** A total of 100 participants were included, with a median age of 39 years. The predominant sex was female. A higher risk of developing diabetes after COVID-19 was identified, with an OR of 1.79 (95% CI), $p < 0.02$. The risk increased compared to those who were not exposed. Positive associations were observed between the development of post-COVID-19 diabetes and the following risk factors: physical inactivity, sequelae, hypertension, dyslipidemia, smoking, and male sex. **CONCLUSIONS:** COVID-19 increases the risk of developing diabetes in individuals with the aforementioned factors. Identifying them allows for the implementation of preventive measures, providing counseling, and preventing complications.

Palabras Clave: Factores de riesgo, COVID-19, Diabetes Mellitus, Hiperglucemia, Secuelas

Key words: Risk factors, COVID-19, Diabetes mellitus, Hyperglycemia, Sequelae

1. INTRODUCCIÓN

La enfermedad por COVID-19 es una enfermedad que afecta a la población en general se presenta a nivel mundial más 216 millones de casos confirmados y 4,49 millones de muertes [1]. El género masculino con edad mayor a 35 años que presentaron COVID-19 grave desarrollaron diabetes mellitus de recién diagnóstico en un 33,2 % [2]. En el año 2019 se identificó 422 millones de casos de diabetes en el mundo y se calcula que para el año 2040 esta cifra incrementa a 642 millones [3].

En México, el Instituto Nacional de Salud, a través de la encuesta Ensanut 2021, reportó que 12 millones 400 mil personas tienen diabetes, especialmente entre los 40 y 59 años [4]. El gasto anual a causa de la diabetes a nivel mundial es de \$ 827 000 millones de dólares, y para México se aproxima a 3,430 millones de dólares al año [5].

La diabetes mellitus de recién diagnóstico posterior a infección por COVID-19 se ha convertido en un problema de salud pública a nivel mundial, se ha estimado un aumento de complicaciones que conlleva la enfermedad por diabetes tales como: las cardiopatías y accidente cerebrovascular 50%, el riesgo de úlceras en los pies, y amputación afectando a un 50%, ceguera en un 2% y un 10% deterioro visual, la insuficiencia renal afecta de un 10 al 20% [6]. Posterior a la infección por COVID-19, se observó una alta incidencia de diabetes en los primeros 3 meses después de la enfermedad en los pacientes de todas las edades y géneros [35].

Un estudio que se realizó en Etiopia en el año 2022 por Asaminew Habtamu Sane demuestra que pacientes de edad 35 a 45 con predominio en el género masculino, que tuvieron COVID-19 habían sido diagnosticados con diabetes mellitus de recién inicio en un 31,1%, presentando 11,8% diabetes tipo 1 y el 88,2% diabetes tipo 2 [7]. Otro estudio que se realizó en China en el 2022 por Ting Zhang encontró que la incidencia de diabetes después de la COVID-19 fue de 15,53%, del cual fue diabetes tipo 1 en un 1.48% y diabetes tipo 2 en el 1.70% [8].

Un estudio realizado en China en el año 2022 por Lai Honghao y asociados, encontraron que los pacientes con antecedente de COVID-19 tienen más riesgo de presentar diabetes mellitus con una prevalencia del 64% y asociado a factor de riesgo de tener diabetes en un periodo de 3 meses (OR 1.64 IC [1.51-1.79]) [51]. Marco Zuin en España estudio en el año 2023 los pacientes recuperados de COVID-19 presentaron un mayor riesgo de diabetes (OR 1.70, IC [1.46-1.97]) en un lapso de siete meses [52].

2. METODOLOGÍA

Se realizó un estudio de tipo observacional, analítico, transversal y retrolectivo en derechohabientes de la Unidad de Medicina Familiar No. 77 situada en San Agustín, Ecatepec Estado de México, durante el período comprendido de enero a diciembre de 2024, a un total de 100 sujetos de estudio con presencia de enfermedad por diabetes mellitus tipo 2 posterior a COVID-19.

Los criterios de selección fueron: Derechohabientes de la Unidad de Medicina Familiar No. 77, con antecedente de COVID-19 con prueba positiva (PCR y/o antígeno) registrado en expediente clínico, edad entre 30 y 44 años y diagnóstico confirmado de diabetes posterior a COVID-19, se solicitó el permiso de las autoridades de la Unidad de Medicina Familiar No. 77 para iniciar el proyecto mediante la autorización y firma de la solicitud de excepción de la carta de consentimiento informado, una vez teniendo las autorizaciones pertinentes, se realizó la investigación de revisión de expedientes clínicos. Los criterios de exclusión fueron: Personas con antecedente de enfermedad tiroidea, artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, esclerosis múltiple, síndrome nefrótico, psoriasis severa y personas en tratamiento farmacológico a base de esteroides. Las principales variables estudiadas durante la investigación fueron: factor de riesgo, edad, sexo, sedentarismo, secuelas, hipertensión arterial, dislipidemia, tabaquismo, vacuna COVID-19. El cálculo del tamaño de la muestra se realizó a través de la fórmula de Peduzzi, obteniendo por resultado una muestra de 100 sujetos de estudio; se utilizó un muestreo no probabilístico por cuota.

El estudio de investigación fue sometido a valoración por el comité local de ética e investigación, quienes aprobaron la realización de este estudio con número de registro R-2024-1401-036. Posterior se solicitó el permiso de las autoridades de la Unidad de Medicina Familiar No. 77 para iniciar el proyecto mediante la

autorización y firma de la solicitud de excepción de la carta de consentimiento informado, una vez teniendo las autorizaciones pertinentes, se realizó la investigación de revisión de expedientes clínicos y se empleó la fórmula índice de masa corporal para valorar el estado nutricional de una persona, con una sensibilidad de 0,82 y especificidad de 0,87. Para recopilar toda la información se utilizó el programa de EXCEL con sistema operativo Windows 8, se clasificó y tabuló la información utilizando el programa SPSS.

3. RESULTADOS

Se realizó un estudio de tipo observacional, analítico, retrolectivo y transversal en derechohabientes de la Unidad de Medicina Familiar No. 77. Participaron un total de 100 sujetos de estudio con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 posterior a COVID-19, la edad mediana fue de 39 años (rango mínimo 30 - rango máximo 44), RIQ 14. El sexo predominante fue el femenino en un 52%, un 28% tuvo escolaridad preparatoria, 52% son empleados, mientras que un 61% con estado civil casado. El 61% tiene factores de riesgo, el sobrepeso se encontró en un 33%, el antecedente de infección por COVID-19 se presentó en un 61%, el tabaquismo estuvo ausente en un 70%, en relación con los niveles séricos de glucosa se obtuvo una mediana de 155mg/dL, (rango mínimo 95 - rango máximo 359 mg/d). Se presentó ausencia del 54% en hipertensión arterial, 65% en dislipidemias. Las secuelas por COVID-19 se presentó en un 86%. El 91% contaba con esquema de vacunación para COVID-19. Tabla 1.

Tabla 1. Frecuencia de variables sociodemográficas de los adultos con diabetes mellitus tipo 2 posterior a COVID-19 de la Unidad de Medicina Familiar No. 77. N= 100

Variable	Frecuencia	%
Edad		
-Mediana.	39 años (RIQ 14)	
Sexo		
-Femenino.	52	52
-Masculino.	48	48
Escolaridad.		
-Ninguna.	4	1
-Primaria.	22	22
-Secundaria.	27	27
-Preparatoria.	28	28
-Licenciatura.	18	18
-Maestría.	1	1
Factores de riesgo.		
-Presencia.	61	61
-Ausente.	39	39
Tabaquismo.		
-Ausencia.	70	70
-Presencia.	30	30
IMC.		
-peso normal.	14	14
-Sobrepeso.	33	33
-Obesidad grado I.	26	26
-Obesidad grado II.	18	18
-Obesidad grado III.	9	9

Sedentarismo. -Presencia. -Ausente.	74 26	74 26
Niveles séricos de glucosa. -Mediana.	155mg/dL (95-359mg/dL)	
Hipertensión. -Ausente. -Presencia.	54 46	54 46
Dislipidemia. -Ausencia. -Presencia.	65 35	65 35
Secuelas. -Presencia. -Ausencia.	86 14	86 14
Vacunación COVID-19. -Presencia. -Ausencia.	91 9	91 9
Ocupación. -Empleado/a. -Hogar. -Profesionista.	52 32	16 52 32 16
Estado Civil. -Casado. -Unión libre. -Soltero. -Divorciado. -Viuda.	61 16 15 6 2	61 16 15 6 2

IMC: Índice de masa corporal, %: Porcentaje, mg/Dl: miligramo sobre decilitro, RIQ: rango intercuartiles

Factor de riesgo para presentar diabetes posterior a COVID-19 OR=1.79 IC 95% (1.29-2.54). En el análisis multivariado se identificó un OR: 3.03 IC 95% (1,40–2,51), $p < 0,01$ en comparación con los no expuestos OR:0.75, IC 95% (0.26, 0.35), $p > 0.06$. Tabla 2.

Tabla 2. Asociación 2x2 para riesgo relativo y odds ratio de los adultos con factores de riesgo y sin factores de riesgo para diabetes mellitus posterior a COVID-19 de la Unidad de Medicina Familiar No. 77. N= 100

	Con factores de riesgo.	Sin factores de riesgo
Expuestos a COVID.	61	39
No expuestos a COVID.	34	66

Tabla 3. Factores de riesgo para desarrollar diabetes mellitus tipo 2 posterior a COVID-19

Factores de riesgo	Con riesgo n: 61 f (%)	Sin riesgo n: 39 f (%)	P	OR (IC95%)	Valor de chi cuadrada
Edad en años. Mediana. Min- Max.	39 30-44	38 31-43			
sexo. 1. Masculino. 2. Femenino.	32 (52.5) 29 (47.5)	16 (41) 23 (59)	0.2 6	1.1 (0.2, 1.6) 0.6 (0.1, 1.2)	1.24
Escolaridad. 1. Sin instrucción. 2. Primaria. 3. Secundaria 4. Preparatoria. 5. Licenciatura. 6. Maestría. 7. Doctorado.	3 (4.9) 16 (26.2) 18 (29.5) 14 (23) 10 (16.4) 0 0	1 (2.6) 6 (15.4) 9 (23.1) 14 (35.9) 8 (20.5) 1 (39) 0	0.3	.02 (.78, 1)	= 5.17
Ocupación. 1. Hogar. 2. Empleado/a. 3. Profesionista. 4. Sin empleo	20 (32.8) 33 (54.1) 7 (11.5) 1 (1.6)	11 (28.2) 19 (48.7) 9 (23.1) 0	0.4 1	-.09 (-.34, 1)	= 2.9
Estado civil. 1. Soltero/a. 2. Casado/a. 3. Unión libre. 4. Divorciado/a. 5. Viudo/a. 6. Viudo/a.	11 (18) 35 (57.4) 8 (13.1) 6 (9.8) 1 (1.6) 0	4 (10.3) 26 (66.7) 8 (20.5) 0 1 (2.6) 0	0.1 9	-.18 (.06, 1)	6
Hipertensión arterial. 1. Ausente. 2. Presente.	28 (45.9) 33 (54.1)	26 (66.7) 13 (33)	0.4 2	2.3 (.06, 5.0)	= 4.13
Sedentarismo. 1. Ausente. 2. Presente.	10 (16.4) 51 (83.6)	16 (41) 23 (59)	0.0 6	3.5 (0.5, 7.8)	7.5
Tabaquismo. 1. Ausente. 2. Presente.	42 (68.9) 19 (31.1)	28 (71.8) 11 (28.2)	0.7	1.1 (0.5, 2.5)	0.098
IMC. Normal. Sobrepeso. Obesidad grado I.	9 (14.8) 18 (29.5) 14 (23)	5 (12.8) 14 (35.9) 13 (33.3)	0.1 3	0.10 (.28, 1)	= 7.07
Obesidad grado II. Obesidad grado III.	11 (18) 9 (14.8)	7 (17.9) 0			
Dislipidemia. 1. Ausente. 2. Presente.	36 (59) 25 (41)	29 (74.4) 10 (25.6)	0.11	2.0 (.07, 4.5)	2.46
Niveles séricos de glucosa (mg/dL). Mediana. Min- Max.	155mg/dL. 150- 359.	135mg/dL. 155- 350.	0.6	.04 (.06, 1)	= 28.6
Vacuna COVID-19. 1. Ausente. 2. Presente.	35 (89.7) 4 (10.4)	5 (8.2) 56 (91.8)	0.7 2	0.01 (0.3, 4.3)	0.12
Secuelas. 1. Ausente. 2. Presente.	10 (16.4) 51 (83.6)	16 (41) 23 (59)	0	3.5 (0.1, 4.3)	14.93

IMC: Índice de masa corporal, f: frecuencia, %: porcentaje, mg/dL: miligramo sobre decilitro, OR: razón de prevalencia, IC95%: intervalo de confianza al 95%, cifra estadísticamente significativa (P<0.05).

Se encontró una asociación positiva como factor de riesgo para desarrollar diabetes mellitus tipo 2 posterior a COVID-19, el sedentarismo OR 3.5 (0.5-7.8), secuelas OR 3.5 (0.1-4.3) hipertensión arterial OR 2.3 (IC 0.6-0.5), dislipidemia OR 2.0 (0.7-4.5), tabaquismo OR 1.1 (0.5-2.5), el sexo masculino OR 1.1 (0.3-4.3). Cabe mencionar que se encontró que los sujetos de estudio con antecedente de vacuna COVID-19 es un factor protector 0.01 (0.3-4.3) así como el sexo femenino 0.6 (0.1-1.2). Tabla 3 y gráfico 1.

OR: razón de prevalencia, DM: Diabetes Mellitus, IC95%: intervalo de confianza al 95%.

Gráfico 1. Factores de riesgo para diabetes mellitus tipo 2 posterior a COVID-19.

4. DISCUSIÓN

La exposición a COVID-19 es un factor de riesgo para desarrollar diabetes mellitus (OR 1.79, IC [1.29-2.54]), similar con lo reportado por Banerjee, M. en Inglaterra en el año 2023 que demostró la presencia de diabetes posterior a COVID-19 (OR 1.59, IC [1,40-1,81]) [50]. Un estudio realizado en China en el año 2022 por Lai Honghao y asociados, encontraron que los pacientes con antecedente de COVID-19 tienen más riesgo de presentar diabetes mellitus con una prevalencia del 64% y asociado a factor de riesgo de tener diabetes en un periodo de 3 meses (OR 1.64 IC [1.51-1.79]) [51]. Marco Zuin en España estudio en el año 2023 los pacientes recuperados de COVID-19 presentaron un mayor riesgo de diabetes (OR 1.70, IC [1.46-1.97]) en un lapso de siete meses. [52]. En el análisis multivariado se identificó que los grupos expuestos a COVID-19 tiene 3 veces más riesgo de tener diabetes mellitus (OR 3.03, IC [1.40-2.51], $p < 0,01$) en comparación con los no expuestos (OR 0.75, IC [0.26-0.35], $p > 0.06$). Zhang T y colaboradores en China en el año 2024 se encontró que el riesgo de diabetes después de la infección por COVID 19 fue elevado (OR 1.62, IC [1.45-1.80]) en comparación con los no expuestos fue de (OR 0.3, IC [0.25-0.37]) [53]. El sedentarismo tuvo una asociación positiva como factor de riesgo (OR 3.5, IC [0.5-7.8]), para desarrollar diabetes mellitus posterior a COVID-19, con una prevalencia correspondiente con un 83.6%. Similar a resultados obtenidos en un estudio de España por Uyaguari-Matute GM y Mesa-Cano en el año 2022, donde se encontró una prevalencia sedentaria en un 74% y asociado a factor de riesgo para desarrollar diabetes posterior a COVID-19 (OR 4.5, IC [1.5-8.1]) [54]. López-Sampalo A y colaboradores en México en el año 2021 encontró asociación positiva con el sedentarismo y la presencia de diabetes al reportar una prevalencia correspondiente con un 58% (OR 3.8, IC [1.7-7.5]) [55]. Las Secuelas presentes después de COVID-19 son un factor de riesgo para desarrollar diabetes mellitus posterior a COVID-19 (OR 3.5, IC [0.1-4.3]), un estudio realizado por Salazar M y Barochiner J en Inglaterra en el año 2024 encontró asociación positiva con las secuelas y el desarrollo de diabetes mellitus tipo 2 posterior a COVID-19 (OR 1.70, IC [1,29 2.24]) [56]. Otro estudio realizado por Schofield JD y asociados en Francia en el año 2022 encontró relación entre las secuelas posterior

a COVID-19 con el riesgo de presentar diabetes en un periodo de 6 meses (OR 1.49 IC [1,13-1,96]) [57]. El antecedente de Hipertensión arterial es un factor de riesgo para desarrollar diabetes mellitus posterior a COVID-19 (OR 2.3, IC [0.6-0.5]), Alexandre-Benavent R realizó un estudio en España en el año 2024 donde se encontró con una prevalencia correspondiente con un 54.1% y asociado a factor de riesgo para desarrollar diabetes mellitus tipo 2 posterior a COVID.19 (OR 3.5, IC [0.1-4.3]) [58]. Semejante a lo reportado en un estudio realizado en México por Martínez-Vasallo B en el año 2023, donde se reportó con una prevalencia de un 60% y asociado a factor de riesgo en un periodo de 6 meses (OR 2.5, IC [0.9-3.3]) para presentar diabetes mellitus [59]. Datos similares reportados en un estudio de Italia en el año 2024 por Sentongo P y colaboradores, encontró asociación positiva con la hipertensión y el desarrollo de diabetes mellitus tipo 2 posterior a COVID-19 con una prevalencia correspondiente con un 65% [60]. La Dislipidemia tuvo una asociación positiva como factor de riesgo (OR 2.0, IC [0.7-4.5]), semejante a estudio realizado en Reino Unido por Rao-Balakrishna P y Malik RA en el año 2023 la asociación positiva con la hipertrigliceridemia y el desarrollo de diabetes mellitus tipo 2 posterior a COVID-19, (OR 2.0, IC [1.83–2.19]) [61]. El antecedente de Tabaquismo es un factor de riesgo para presentar diabetes mellitus posterior a COVID-19 (OR 1.1, IC [0.5-2.5]), similar a resultados obtenidos en un estudio realizado en Valencia España por Jiménez-Ruiz y López-Padilla en el año 2023, encontraron la asociación positiva del tabaquismo como factor de riesgo para presentar diabetes mellitus tipo 2 posterior a infección por COVID-19 (OR 1.96, IC 95%, [1,36 - 2,83]) [62]. Otro estudio realizado por Zhou F y colaboradores en Wuhan China en el año 2020 analizaron el riesgo de presentar diabetes posterior a COVID-19 (OR 1.10, IC [1,03-1,17]) en sujetos fumadores de más de 5 años [63]. El sexo con mayor riesgo fue el masculino (OR 1.1, IC [0.2, 1.6]), en un estudio realizado por Chung MSH y colaboradores en China en el año 2022 cifras similares reportadas en pacientes con diabetes posterior COVID-19, donde reportaron una prevalencia correspondiente con un 49.8% en el género masculino [64]. Así mismo en otro estudio realizado en España en el año 2024 por Méndez-Macón Y, Valdez-Gasmuri, reportó datos similares al presente estudio donde el género masculino tiene mayor riesgo de presentar diabetes mellitus tipo 2, con relación a 2 hombres (OR 2.08, IC [1,27-3,40]); 1 mujeres: (OR 0.09, IC [0,07-1,10]) [65]. Sin embargo, se difiere con lo reportado en un estudio realizado por Martínez-Vasallo B y colaboradores en México en el año 2021, donde reportan una prevalencia correspondiente con un 63% en el género femenino [66]. Se encontró que el sexo femenino tiene un efecto protector para no desarrollar diabetes posterior a COVID-19, (OR 0.6, IC ([0.1-1.2]) un estudio realizado por Li J, Li y colaboradores en China en el año 2024 reportó datos similares al presente estudio donde el género femenino tiene efectos protectores (OR 0.09, IC [0,07-1,10]) [67]. En los antecedentes de vacuna COVID-19, tiene un factor protector (OR 0.01, IC [0.3-4.3]), un estudio realizado por Chang R y Yong S-B en Hong Kong en el año 2021 demostró efectos protectores de diabetes tipo 2 después de la exposición a COVID-19 para los pacientes vacunados fue del 74%, en comparación de aquellos expuestos a COVID-19 no vacunados fue de un 1% [68]. Similar a un estudio realizado por Wang J en China en el año 2023 demostró que los pacientes vacunados tuvieron un riesgo menor de desarrollar diabetes en comparación con los no vacunados (OR 0.79, IC [0,73-0,86]) [69]. Para la variable índice de masa corporal (IMC), el sobrepeso con una prevalencia correspondiente con un 29.5%, contrastando con los resultados obtenidos en un estudio realizado por Martínez-Vasallo y colaboradores, realizó México en el año 2021 donde se reportó una prevalencia del 21% con el sobrepeso [70].

5. CONCLUSIÓN

Al comparar la literatura consultada con los datos obtenidos en la presente investigación, se concluye que el COVID-19 representa un factor de riesgo para desarrollar diabetes mellitus, al igual que el sedentarismo, la hipertensión arterial como antecedente, el tabaquismo, la dislipidemia y el sexo masculino. Por otro lado, el antecedente de vacunación contra COVID-19 y el sexo femenino se identificaron como factores protectores frente a esta enfermedad.

La diabetes mellitus impacta de manera significativa en la calidad de vida de quienes la padecen. Por ello, resulta fundamental identificar a las personas con factores de riesgo con el fin de promover e implementar estrategias preventivas que permitan disminuir tanto la aparición de la enfermedad como sus complicaciones, las cuales también representan una carga económica para el sistema de salud.

Entre las medidas de prevención sugeridas se incluyen: proporcionar información clara sobre la diabetes y la importancia de la vacunación mediante pláticas, carteles, folletos y trípticos; integrar a las personas con riesgo en grupos de apoyo que fomenten la actividad física; y canalizar al servicio de nutrición para el conocimiento y adopción de medidas higiénico-dietéticas. Asimismo, el personal clínico debe enfocar sus esfuerzos en los grupos más vulnerables y en quienes presenten factores de riesgo, a fin de aplicar eficazmente las estrategias preventivas mencionadas y mejorar la calidad de vida de los pacientes.

REFERENCIAS

- [1] Ferrer R. Pandemia por COVID-19: el mayor reto de la historia del intensivismo. *Medicina Intensiva* [Internet]. 2020;44(6):323–4. <http://dx.doi.org/10.1016/j.medin.2020.04.002>
- [2] Guía de Práctica Clínica Diagnóstico y tratamiento farmacológico de la diabetes mellitus tipo 2. Instituto Mexicano del Seguro <https://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/guiasclinicas/718GER.pdf>
- [3] Rojas de P. E, Molina R, Rodríguez C. DEFINICIÓN, CLASIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LA DIABETES MELLITUS. *Rev Soc Venez Endocrinol Metab* [Internet]. 2012;10(1):7–12. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=375540232003>
- [4] Manuel Moreno G. Definición y clasificación de la obesidad. *Rev médica Clín Las Condes* [Internet]. 2012;23(2):124–8. 8640(12)70288-2 Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1016/s0716>
- [5] Lai H, Yang M, Sun M, Pan B, Wang Q, Wang J, et al. Riesgo de diabetes incidente después de la infección por COVID-19: una revisión sistemática y un metanálisis. *Metabolism* [Internet]. 2022;137(155330):155330. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1016/j.metabol.2022.155330>
- [6] Banerjee M, Pal R, Dutta S. Risk of incident diabetes post-COVID-19: A systematic review and meta-analysis. *Prim Care Diabetes* [Internet]. 2022;16(4):591–3. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1016/j.pcd.2022.05.009>
- [7] Chourasia P, Goyal L, Kansal D, Roy S, Singh R, Mahata I, et al. Risk of new-onset diabetes mellitus as a post-COVID-19 condition and possible mechanisms: A scoping review. *J Clin Med* [Internet]. 2023 [citado el 4 de julio de 2024];12(3):1159. Disponible en: <https://www.mdpi.com/2077-0383/12/3/1159>
- [8] Rezel-Potts E, Douiri A, Sun X, Chowienczyk PJ, Shah AM, Gulliford MC. Cardiometabolic outcomes up to 12 months after COVID-19 infection. A matched cohort study in the UK. *PLoS Med* [Internet]. 2022;19(7):e1004052. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1371/journal.pmed.1004052>
- [9] Keerthi BY, Sushmita G, Khan E, Thomas V, Cheryala V, Shah C, et al. New onset diabetes mellitus in post-COVID-19 patients. *J Family Med Prim Care* [Internet]. 2022;11(10):5961. Disponible en: http://dx.doi.org/10.4103/jfmprc.jfmprc_316_22
- [10] Sharma P, Behl T, Sharma N, Singh S, Grewal AS, Albarrati A, et al. COVID-19 and diabetes: Association intensify risk factors for morbidity and mortality. *Biomed Pharmacother* [Internet]. 2022;151(113089):113089. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1016/j.biopha.2022.113089>
- [11] Rathmann W, Kuss O, Kostev K. Incidence of newly diagnosed diabetes after Covid-19. *Diabetologia* [Internet]. 2022;65(6):949–54. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1007/s00125-022-05670-0>
- [12] Yang J-K, Lin S-S, Ji X-J, Guo L-M. Binding of SARS coronavirus to its receptor damages islets and causes acute diabetes. *Acta Diabetol* [Internet]. 2010;47(3):193–9. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1007/s00592-009-0109-4>
- [13] Gavkare AM, Nanaware N, Rayate AS, Mumbre S, Nagoba BS. COVID-19 associated diabetes mellitus: A review. *World J Diabetes* [Internet]. 2022 [citado el 4 de julio de 2024];13(9):729–37. Disponible en: <https://www.wjnet.com/1948-9358/full/v13/i9/729.htm>
- [14] Javid FA, Waheed FA, Zainab N, Khan H, Amin I, Bham A, et al. COVID-19 and diabetes in 2020: a systematic review. *J Pharm Policy Pract* [Internet]. 2023;16(1). Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1186/s40545-023-00546-z>
- [15] Metwally AA, Mehta P, Johnson BS, Nagarjuna A, Snyder MP. COVID-19–induced new onset diabetes: Trends and technologies. *Diabetes* [Internet]. 2021 [citado el 4 de julio de 2024];70(12):2733–44. Disponible en: <https://diabetesjournals.org/diabetes/article/70/12/2733/139074/>
- [16] Moreno-González JG, Siqueiros-Cendón T, Moreno-Brito V, Licón Trillo Á, González Rodríguez E, Leal-Berumen I, et al. COVID-19, diabetes y el sistema inmunológico. *Nova Sci* [Internet]. 2021 [citado el 4 de julio de 2024];13. Disponible en: <http://novascientia.delasalle.edu.mx/ojs/index.php/Nova/article/view/2751>

- [17] Sane AH, Mekonnen MS, Tsegaw MG, Zewde WC, Mesfin EG, Beyene HA, et al. New Onset of Diabetes Mellitus and Associated Factors among COVID-19 Patients in COVID-19 Care Centers, Addis Ababa, Ethiopia 2022. Kretchy I, editor. *J Diabetes Res* 38 [Internet]. 12 de noviembre de 2022 [citado 19 de mayo de 2023];2022:1-9. Disponible en: <https://www.hindawi.com/journals/jdr/2022/9652940/>
- [18] Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), "Encuesta Nacional de Salud y Nutrición" (ENSANUT 2018). [Internet]. México; 2017. [consultado 15 noviembre 2021]. Disponible en: https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanut2018/doctos/informes/ensanut_2018_presentacion_r_e_sultados.pdf
- [19] Cairat M, Rinaldi S, Navionis A-S, Romieu I, Biessy C, Viallon V, et al. Circulating inflammatory biomarkers, adipokines and breast cancer risk—a case-control study nested within the EPIC cohort. *BMC Med* [Internet]. 2022 [citado el 4 de julio de 2024];20(1). Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35430795/>
- [20] Kang C, LeRoith D, Gallagher EJ. Diabetes, obesity, and breast cancer. *Endocrinology* [Internet]. 2018 [citado el 4 de julio de 2024];159(11):3801–12. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30215698/>
- [21] Bellido V, Pérez A. Consecuencias de la COVID-19 sobre las personas con diabetes. *Endocrinol Diabetes Nutr* [Internet]. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1016/j.endinu.2020.04.001> 4 2020;67(6):355–6.
- [22] Uyaguari-Matute GM, Mesa-Cano IC, Ramírez-Coronel AA, Martínez-Suárez PC. Factores de riesgo para desarrollar diabetes mellitus II. *Revista Vive* [Internet]. 2021 [citado el de julio de 2024];4(10):95–106. Disponible en: <http://revistavive.org/index.php/revistavive/article/view/80>
- [23] Kwan AC, Ebinger JE, Botting P, Navarrette J, Claggett B, Cheng S. Association of COVID-19 vaccination with risk for incident diabetes after COVID-19 infection. *JAMA Netw Open* [Internet]. 2023 [citado el 4 de julio de 2024];6(2):e2255965. Disponible en: <https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2801415> 24.
- [24] Golfetto S, Núñez O, Peña M, Uzcategui K, Vaamonde Y, Golfetto I, et al. Riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 según LA FINDRISC y enfermedad arterial periférica. *Rev Digit Postgrado* [Internet]. 1 de mayo de 2020 [citado 04 de julio de 2024];9(2):e208. Disponible en: http://saber.ucv.ve/ojs/index.php/rev_dp/article/view/18930/144814485336
- [25] Bellido V, Pérez A. Consecuencias de la COVID-19 sobre las personas con diabetes. *Endocrinol Diabetes Nutr* [Internet]. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1016/j.endinu.2020.04.001> 2020;67(6):355–6.
- [26] Kwan AC, Ebinger JE, Botting P, Navarrette J, Claggett B, Cheng S. Association of COVID-19 vaccination with risk for incident diabetes after COVID-19 infection. *JAMA Netw Open* [Internet]. 2023 [citado el 4 de julio de 2024];6(2):e2255965. Disponible en: <https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2801415> 27.
- [27] Javid FA, Waheed FA, Zainab N, Khan H, Amin I, Bham A, et al. COVID-19 and diabetes in 2020: a systematic review. *J Pharm Policy Pract* [Internet]. 2023;16(1). Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1186/s40545-023-00546-z>
- [28] Metwally AA, Mehta P, Johnson BS, Nagarjuna A, Snyder MP. COVID-19–induced new onset diabetes: Trends and technologies. *Diabetes* [Internet]. 2021 [citado el 4 de julio de 2024];70(12):2733–44. Disponible en: <https://diabetesjournals.org/diabetes/article/70/12/2733/139074>
- [29] Sane AH, Mekonnen MS, Tsegaw MG, Zewde WC, Mesfin EG, Beyene HA, et al. New Onset of Diabetes Mellitus and Associated Factors among COVID-19 Patients in COVID-19 Care Centers, Addis Ababa, Ethiopia 2022. Kretchy I, editor. *J Diabetes Res* [Internet]. 12 de noviembre de 2022 [citado 13 de octubre de 2023];2022:1-9. Disponible en: <https://www.hindawi.com/journals/jdr/2022/9652940/>
- [30] Golfetto S, Núñez O, Peña M, Uzcategui K, Vaamonde Y, Golfetto I, et al. Riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 según LA FINDRISC y enfermedad arterial periférica. *Rev Digit Postgrado* [Internet]. 1 de mayo de 2020 [citado 13 de octubre de 2023];9(2):e208. Disponible en: http://saber.ucv.ve/ojs/index.php/rev_dp/article/view/18930/144814485336
- [31] Javid FA, Waheed FA, Zainab N, Khan H, Amin I, Bham A, et al. COVID-19 and diabetes in 2020: a systematic review. *J Pharm Policy Pract* [Internet]. 2023;16(1). Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1186/s40545-023-00546-z>
- [32] Cardona J, Castaño J, Giraldo J, Giraldo N, Hernández V, Jiménez D, Muñoz M, Sepúlveda G, Sepúlveda I. Factores de riesgo en empleados del área de la salud de Manizales asociados con el desarrollo de hipertensión arterial sistémica. *Rev.Fac.Med.* 2008; 56: 21-32
- [33] Fernández A, Abdala TA, Alvares EP, Tenorio GL, et al. Estrategias de autocuidado en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. *Rev Esp Med Quir.* 2022; 17(2):9-94. 34. Metwally AA, Mehta P, Johnson BS, Nagarjuna A, Snyder MP. COVID-19–induced new onset diabetes: Trends and technologies. *Diabetes* [Internet]. 2021 [citado el 4 de julio de 2024];70(12):2733–44. Disponible en: <https://diabetesjournals.org/diabetes/article/70/12/2733/139074>
- [34] Zhang T, Mei Q, Zhang Z, Walline JH, Liu Y, Zhu H, et al. Risk for newly diagnosed diabetes after COVID-19: a systematic review and meta-analysis. *BMC Med* [Internet]. 2022;20(1). Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1186/s12916-022-02656-y>
- [35] Tafani R, Chiesa G, Caminati R, Gaspio N, Factores de riesgo y determinantes de la salud. *Revista de Salud Pública.* 2013; 17 (4): 53-68. 37. Kanter C. Magnitud del sobrepeso y obesidad en México: Un cambio de estrategia para su erradicación. *Mirada legislativa.* [internet] Ciudad de México 2021. (citado el 04 de julio de 2024). Disponible en: http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/5127/ML_197.pdf?sequence
- [36] Barquera S, Hernández-Barrera L, Trejo-Valdivia B, Shamah T, Campos-Nonato I, Rivera J. Obesidad en México, prevalencia y tendencias en adultos. *Ensanut 2018-19.* *Salud pública Méx* [Internet]. 2020 Dic [citado 2024 julio 04] ; 62(6): 682-692.

Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0036-36342020000600682&lng=es. Epub 15-Ago-2022.

- [37] Shamah-Levy T, Campos-Nonato I, Cuevas-Nasu L, Hernández-Barrera L, Morales Ruán MDC, Rivera-Dommarco J, et al. Sobrepeso y obesidad en población mexicana en condición de vulnerabilidad. Resultados de la Ensanut 100k. Salud Publica Mex [Internet]. 2019 [cited 2024 julio 04];61(6):852–65. Available from: https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0036-36342019000600852
- [38] Asenjo JA. Relación entre estilo de vida y control metabólico en pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 2 de Chota, Perú. Rev Medica Hered. 2020; 31(2):7-101. 41. Ramírez-Ordoñez MM, Ascanio-Carvajalino M, del Pilar Coronado-Cote M, Gómez Mora CA, Mayorga-Ayala LD, Medina-Ospino R. Estilo de vida actual de los pacientes con 41 diabetes mellitus tipo 2. Rev Cienc Cuid [Internet]. 2011 [citado el 4 de julio de 2024];8(1):21–8. Disponible en: <https://revistas.ufps.edu.co/index.php/cienciaycuidado/article/view/466>
- [39] Del Prato S. La estrategia de intensificación temprana del tratamiento es crucial en los pacientes con diabetes tipo 2. 2021.
- [40] Urbán BR, Coghlan JJ, Castañeda O. Estilo de vida y control glucémico en pacientes con Diabetes Mellitus en el primer nivel de atención. Aten Fam. 2022; 22(3):68-71. 43. Código de Nuremberg a 50 años de su promulgación. (2018) (Consultado 20 de junio 2024). Disponible en: http://www.facmed.unam.mx/_gaceta/gaceta/nov2597/codigo.html
- [41] Helsinki. 64° Asamblea General Fortaleza Brasil. (DEL) Asociación Médica Mundial (internet) 2013 (Consultado 20 de junio 2024). Disponible en: <https://www.wma.net/es/policias-post/declaracion-de-helsinki-de-la-ammprincipios-eticos>
- [42] Informe de Belmont (DEL). Principios y guías éticos para la protección de los sujetos humanos de investigación. (internet) 1979. (Consultado 20 de junio 2024). Disponible en: <http://www.bioeticayderecho.ub.edu/archivos/norm/InformeBelmont.pdf> 2014.
- [43] Reglamento de la ley general de salud en materia de investigación para la salud. (DEL) (internet) (Consultado 20 de junio 2024). Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LGS_MIS.pdf
- [44] Norma Oficial Mexicana NOM-012-SSA3-2012. (DEL): Que establece los criterios para la ejecución de proyectos de investigación para la salud en seres humanos. (internet) 2012 (Consultado 20 de junio 2024). Disponible en http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5284148&fecha=04/01/201
- [45] De Datos, L. F. D. P. (DEL). Personales en Posesión de los Particulares. In Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. México: Diario Oficial de la Federación” (internet) 2020. (Consultado 20 de junio Disponible en: <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPDPPP.pdf> 2024).
- [46] Procedimientos para la evaluación, registro, seguimiento, enmienda y cancelación de protocolos de investigación presentados ante el comité local de ética en investigación 2810 003-002 actualizado el 18 de octubre de 2018. (internet) 2018. (Consultado 20 de junio 2024). Disponible <https://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/profesionalesSalud/InvestigacionSalud/normatividadInst/2810-003-002.pdf>.
- [47] Banerjee, M., Pal, R., & Dutta, S. (2022). Risk of incident diabetes post-COVID-19: A systematic review and meta-analysis. Primary Care Diabetes, 16(4), 591–593. Disponible: <https://doi.org/10.1016/j.pcd.2022.05.009>
- [48] Lai H, Yang M, Sun M, Pan B, Wang Q, Wang J, et al. Risk of incident diabetes after COVID-19 infection: A systematic review and meta-analysis. Metabolism [Internet]. 2022;137(155330):155330. Disponible <http://dx.doi.org/10.1016/j.metabol.2022.155330m>
- [49] Zuin M, Rigatelli G, Bilato C, Pasquetto G, Mazza A. Risk of incident new-onset arterial Hypertension after COVID-19 recovery: A systematic review and meta-analysis. High Blood Press Cardiovasc Prev [Internet]. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1007/s40292-023-00574-5> 2023;30(3):227–33
- [50] Zhang T, Mei Q, Zhang Z, Walline JH, Liu Y, Zhu H, et al. Risk for newly diagnosed diabetes after COVID-19: a systematic review and meta-analysis. BMC Med [Internet]. 2022;20(1). Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1186/s12916-022-02656-17>
- [51] Uyaguari-Matute GM, Mesa-Cano IC, Ramírez-Coronel AA, Martínez-Suárez PC. Factores de riesgo para desarrollar diabetes mellitus II. Revista Vive [Internet]. 2021 [citado el de febrero de 2025];4(10):95–106. Disponible http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2664-32432021000100096
- [52] Xiong X, Lui DTW, Chung MSH, Au ICH, Lai FTT, Wan EYF, et al. Incidence of diabetes following COVID-19 vaccination and SARS-CoV-2 infection in Hong Kong: A population based cohort study. PLoS Med [Internet]. 2023;20(7):e1004274. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1371/journal.pmed.1004274>
- [53] López-Sampalo A, Bernal-López MR, Gómez-Huelgas R. Síndrome de COVID-19 persistente. Una revisión narrativa. Rev Clin Esp [Internet]. 2022;222(4):241–50. Disponible en: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0014256521002137>
- [54] Zhu L, She Z-G, Cheng X, Qin J-J, Zhang X-J, Cai J, et al. Association of blood glucose control and outcomes in patients with COVID-19 and pre-existing type 2 diabetes. Cell Metab [Internet]. 2020;31(6):1068-1077.e3. <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1550413120302382>
- [55] Martínez-Vasallo B, Méndez-Macón Y, Valdez-Gasmuri I. Factores de riesgo asociados a diabetes mellitus tipo 2. Policlínico Docente José Jacinto Milanés. Matanzas, 2019. Rev médica electrón [Internet]. 2021 [citado el 17 de febrero de 2025];43(6):1534–46. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1684-18242021000601534
- [56] Salazar M, Barochiner J, Espeche W, Ennis I. COVID-19, hipertensión y enfermedad cardiovascular. Hipertens Riesgo Vasc [Internet]. 2020;37(4):176–80. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1016/j.hipert.2020.06.003>

- [57] The Emerging Risk Factors Collaboration. Diabetes mellitus, fasting blood glucose concentration, and risk of vascular disease: a collaborative meta-analysis of 102 prospective studies. *Lancet* [Internet]. 2010;375(9733):2215–22. Disponible en: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0140673610604849>
- [58] Schofield JD, Liu Y, Rao-Balakrishna P, Malik RA, Soran H. Diabetes dyslipidemia. *Diabetes Ther* [Internet]. 2016;7(2):203–19. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1007/s13300-016-0167-x>
- [59] Jiménez-Ruiz CA, López-Padilla D, Alonso-Arroyo A, Aleixandre-Benavent R, Solano Reina S, de Granda-Orive JI. COVID-19 y tabaquismo: revisión sistemática y metaanálisis de la evidencia. *Arco Bronconeumol* [Internet]. 2021;57:21–34. Disponible en: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0300289620302362>
- [60] Salazar M, Barochiner J, Espeche W, Ennis I. COVID-19, hipertensión y enfermedad cardiovascular. *Hipertens Riesgo Vasc* [Internet]. 2020;37(4):176–80. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1016/j.hipert.2020.06.003>
- [61] Zhou F, Yu T, Du R, Fan G, Liu Y, Liu Z, et al. Clinical course and risk factors for mortality of adult inpatients with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective cohort study. *Lancet* [Internet]. 2020;395(10229):1054–62. Disponible en: [http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736\(20\)30566-3](http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30566-3)
- [62] Zhang T, Mei Q, Zhang Z, Walline JH, Liu Y, Zhu H, et al. Risk for newly diagnosed diabetes after COVID-19: a systematic review and meta-analysis. *BMC Med* [Internet]. 2022;20(1). Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1186/s12916-022-02656->
- [63] Martínez-Vasallo B, Méndez-Macón Y, Valdez-Gasmuri I. Factores de riesgo asociados a diabetes mellitus tipo 2. Policlínico Docente José Jacinto Milanés. Matanzas, 2019. *Rev médica electrón* [Internet]. 2021 [citado el 17 de febrero de 2025];43(6):1534–46. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1684-18242021000601534
- [64] Uyaguari-Matute GM, Mesa-Cano IC, Ramírez-Coronel AA, Martínez-Suárez PC. Factores de riesgo para desarrollar diabetes mellitus II. *Revista Vive* [Internet]. 2021 [citado el de febrero de 2025];4(10):95–106. Disponible en http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2664-32432021000100096
- [65] Li J, Li Y, Wang Z, Liu N, He L, Zhang H. Increased risk of new-onset diabetes in patients with COVID-19: a systematic review and meta-analysis. *Front Public Health* [Internet]. 2023;11:1170156. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.3389/fpubh.2023.1170156>
- [66] Xiong X, Lui DTW, Chung MSH, Au ICH, Lai FTT, Wan EYF, et al. Incidence of diabetes following COVID-19 vaccination and SARS-CoV-2 infection in Hong Kong: A population based cohort study. *PLoS Med* [Internet]. 2023;20(7):e1004274. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1371/journal.pmed.1004274>
- [67] Banerjee, M., Pal, R., & Dutta, S. (2022). Risk of incident diabetes post-COVID-19: A systematic review and meta-analysis. *Primary Care Diabetes*, 16(4), 591–593. <https://doi.org/10.1016/j.pcd.2022.05.009>
- [68] La Infección por COVID-19 Aumenta el Riesgo de Diabetes. Centro Médico Cedars Sinai; 2023 [citado el 11 de febrero de 2025]. Disponible en: <https://www.cedars-sinai.org/newsroom/verificado-la-infeccion-por-covid-19-aumenta-el-riesgo-de-diabetes/>
- [69] Sentongo P, Zhang Y, Witmer L, Chinchilli VM, Ba DM. Association of COVID-19 with diabetes: a systematic review and meta-analysis. *Sci Rep* [Internet]. 2022;12(1). Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1038/s41598-022-24185-7>
- [70] Hsieh TYJ, Chang R, Yong S-B, Liao P-L, Hung Y-M, Wei JC-C. COVID-19 vaccination prior to SARS-CoV-2 infection reduced risk of subsequent diabetes mellitus: A real-world investigation using U.s. electronic health records. *Diabetes Care* [Internet]. 2023;46(12):2193–200. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.2337/dc23-0936>
- [71] Sentongo P, Zhang Y, Witmer L, Chinchilli VM, Ba DM. Association of COVID-19 with diabetes: a systematic review and meta-analysis. *Sci Rep* [Internet]. 2022;12(1). Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1038/s41598-022-24185-7>
- [72] Martínez-Vasallo B, Méndez-Macón Y, Valdez-Gasmuri I. Factores de riesgo asociados a diabetes mellitus tipo 2. Policlínico Docente José Jacinto Milanés. Matanzas, 2019. *Rev médica electrón* [Internet]. 2021 [citado el 17 de febrero de 2025];43(6):1534–46. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1684-18242021000601534

Correo de autor correspondencia: jessik.lozada@gmail.com